

УДК 81'373.5:81'374.3
DOI 10.5281/zenodo.19384141

Колобаев В. К., Сеницына Т. А.

Колобаев Виктор Константинович, кандидат филологических наук, доцент, Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, д. 41, ул. Кирочная, Санкт-Петербург, Россия, 191015. E-mail: vkolobaev@mail.ru.

Сеницына Татьяна Анатольевна, старший преподаватель, Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, д. 41, ул. Кирочная, Санкт-Петербург, Россия, 191015. E-mail: vkolobaev@mail.ru.

Семантическое содержание и особенности функционирования двухкомпонентных терминов с именем собственным в препозиции

Аннотация. Двухкомпонентные терминологические сочетания с именем собственным достаточно широко представлены в научной литературе, что обусловлено высокой продуктивностью данной модели терминообразования. Такие термины обладают «недостаточной» семантикой и требуют конкретизации, которую обеспечивает имя собственное. Последний компонент утрачивает референтную соотнесённость с конкретным исследователем и приобретает качественную характеристику, фактически переходя в разряд нарицательных. Такие единицы образуют единый логико-семантический комплекс со связанным значением, целостное содержание которого не выводится из суммы составляющих его компонентов. Для правильной интерпретации подобных терминов требуются как профессиональные, так и фоновые знания.

Ключевые слова: терминология, двухкомпонентные термины, имя собственное, семантика, связанное значение слова, язык медицины.

Kolobaev V. K., Sinitsyna T. A.

Kolobaev Viktor Konstantinovich, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University, 41, Kirichnaya St., Saint Petersburg, Russia, 191015. E-mail: vkolobaev@mail.ru.

Sinitsyna Tatiana Anatolyevna, Senior Lecturer, I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University, 41 Kirochnaya St., Saint Petersburg, Russia, 191015. E-mail: vkolobaev@mail.ru.

Semantic content and functional features of two-component terms with a proper noun in preposition

Abstract. Two-component terminological units containing a proper noun are widely spread in scientific literature, owing to the high productivity of this term-formation model. Such terms possess "insufficient" semantics and require specification, which is provided by the proper noun. The latter component loses its referential connection to a specific researcher and acquires a qualitative characteristic, effectively transitioning into the category of common nouns. Such units form a unified logico-semantic complex with an integrated meaning, the holistic content of

which cannot be derived from the sum of its constituent components. Correct interpretation of such terms requires both specialized professional knowledge and background knowledge.

Key words: terminology, two-component term, proper name, semantics, related meaning, medical language.

Как уже неоднократно отмечалось в лингвистической литературе, основное значение в стиле научного изложения принадлежит терминологии [7]. Входящие в терминологическую систему лексические единицы несут на себе основную смысловую нагрузку, являются главным средством передачи и материального оформления научной мысли [7]. В терминах фиксируются, закрепляются, материализуются и становятся достоянием человечества основные понятия науки и техники. Помимо назывной функции, термины в научном изложении выполняют и важную стилистическую функцию. Характерной особенностью стиля научного изложения является, как правило, краткость, точность, отсутствие эмоциональной окраски; использование специальной терминологии позволяет удовлетворить эти требования.

Термин дает возможность в сжатой форме выразить понятие, явление, событие, описание которого могло бы занять не одну строчку печатного текста. В тексте научного изложения термин однозначно указывает на описываемое явление. В пределах терминологической системы большинство терминов являются однозначными, а следовательно, точно называют понятия, с которыми они связаны и которые обозначают. Наконец, сам по себе термин не содержит никакого указания на отношение к описываемому явлению, то есть в его семантике отсутствует эмоциональный компонент. Эти особенности термина в конечном счете обуславливают особенности стиля научного изложения.

Термины могут быть как однокомпонентными, так и многокомпонентными. Число последних постоянно увеличивается, и они составляют в современных терминологических системах 60–70 % терминов. Это объясняется тем, что основные научные понятия нашли в той или

иной степени свое закрепление в лексической системе языка. В настоящее время, когда научный поиск идет по пути углубления знаний, их совершенствования и уточнения, исследователи не пытаются ввести новые терминологические единицы, а пытаются уточнить «старые» термины, которые уже хорошо известны в научном мире, связаны с известными понятиями и не требуют дополнительных толкований. С точки зрения семантики происходит расширение содержания таких терминов; из видовых они становятся родовыми и начинают образовывать новые терминологические гнезда. При этом основной тенденцией при образовании таких терминологических гнезд является препозитивное употребление имен существительных в атрибутивных терминологических сочетаниях.

Большой интерес в этой связи представляют термины + названия каких-либо явлений с именем собственным в препозиции, которые О.Н. Труевцева назвала номинативным биномом [12]. Подобные терминологические единицы достаточно широко распространены в любой терминологической системе, и их количество постоянно увеличивается, что свидетельствует о продуктивности такой модели терминообразования. Так, например, в медицинском словаре [16] количество терминологических сочетаний с именем собственным в препозиции составляет около 1100 единиц (3,5 % от общего числа входных единиц). Достаточно большое число таких терминов и продуктивность самой модели терминообразования объясняется спецификой семантического содержания этих терминологических сочетаний, особенностью их функционирования и теми требованиями, которые предъявляются к стилю научного изложения.

Имеется немало работ, посвященных исследованию имен собственных как та-

ковых, так и в номинативных сочетаниях. В современных исследованиях подчеркивается, что термины-эпонимы, особенно в медицинской сфере, продолжают оставаться продуктивной моделью номинации, несмотря на тенденцию к дезэпонимизации в ряде классификаций [4; 5]. Однако вопрос об именах собственных в качестве препозитивного элемента в терминологических сочетаниях исследован недостаточно. Между тем эта проблема заслуживает большего внимания. Анализ семантического содержания указанных лексических единиц показывает, что в содержательную сторону терминологических сочетаний с именем собственным в препозиции входит большое число компонентов, причем многие из них имеют экстралингвистический характер. Название часто осуществляется по фамилии ученого, описавшего болезнь, синдром, признак или предложившего новый метод анализа, операции, классификации.

Рассмотрим в качестве примера следующие атрибутивные терминологические сочетания: Addison-Biermer disease, Ayerza's disease, Albers-Schonberg disease, Alzheimer's disease, Plummer-Vinson syndrome, Balint's syndrome, Minier's syndrome, Gordon's sign, Kerning sign, Follin method, Pandy's test.

Как можно судить из приведенных примеров, в качестве определяемого выступают абстрактные имена существительные, указывающие на родовой признак. Среди таких имен существительных в области медицины можно указать следующие: disease, sign, syndrome, method, test.

Эти имена существительные по данным словаря [16] чаще других используются в атрибутивных терминологических сочетаниях с именем собственным в препозиции. В настоящее время семантика слов test, disease, syndrome, method, sign недостаточна. Они передают только общее указание на патологию, методику или признак, которые должны быть конкретизированы. Без такой конкретизации невозможна дальнейшая практическая

работа по устранению выявленного недостатка.

В рассматриваемых терминологических сочетаниях эта конкретизация осуществляется путем препозитивного использования имени собственного.

Сочетание имени собственного с абстрактными существительными создает единый комплекс, ведущим элементом в котором становится имя собственное. Очевидно, это обусловлено семантикой абстрактных имен существительных, которые, по мнению Е.М. Вольф, относятся к словам с «сильными семантическими связями» [3]. Согласно указанному автору, все предикативные имена «недостаточны» по семантике, сами по себе не информативны и требуют соответствующих определений. Этот вывод подтверждается дефинициями соответствующих абстрактных имен существительных, наиболее часто встречающихся в терминологических сочетаниях с именем собственным в препозиции. Так, например, в обычном нетерминологическом словаре приводятся следующие дефиниции: Disease — a condition (a part of) an animal or plant body that impairs the performance of a vital function [15, p. 249]; symptom — smth giving (subjective) evidence or indication of a disease or physical disturbance [15, p. 909]; sign — smth serving to indicate the presence or existence of smb or smth [15, p. 926]; test — a procedure used to identify a substance [15, p. 826]; operation — smth (to be) done; an activity [15, p. 615]; body — the organized physical substance or a living animal or plant [15, p. 93].

Как видно из приведенных дефиниций, в семантическое содержание рассмотренных существительных входит только указание на состояние, нарушение, наличие чего-либо, процессуальность или действие. Конкретное наполнение они получают только в сочетании с другими словами, в данном случае с именем собственным.

Существуют разные точки зрения на природу таких терминологических сочетаний. Так, например, Н.Н. Амосова [1, с.

66] относит их к фразеологическим единицам, тогда как А.В. Кунин [6, с. 261] считает необходимым объединить их в специальную группу фразеологических единиц — фразеоматику. А.И. Смирницкий [10, гл. IV] относит устойчивые терминологические сочетания с именем собственным в препозиции к «традиционным сочетаниям», которые находятся за пределами фразеологических единиц, поскольку они не обладают идиоматичностью.

Точка зрения Н.Н. Амосовой наиболее точно отражает сущность рассматриваемых терминологических сочетаний. Целостное значение такого сочетания нельзя вывести из значения его отдельных компонентов. Правда, второй компонент такого сочетания сохраняет в целом свое значение, но оно настолько неконкретно, что практически лишено денотата. Что касается первого компонента, имени собственного, то в сочетании с абстрактным существительным он подвергается полному переосмыслению и наполняется новым содержанием. Приведенное выше рассуждение о фразеологическом характере терминологических сочетаний с именем собственным в препозиции подтверждается исследованием так называемого «связанного» значения слова, которое проводит В.Н. Телия [11].

По мнению В.Н. Телия, отличительной чертой связанного значения слова является узкая сфера его приложимости к миру, ограниченная семантикой опорного наименования. Причем одним из показателей связанного значения слова является его сочетаемость с рядом расположенными по своему значению семантически ключевыми словами. Связанные значения можно разделить на два типа:

1. Связанные значения, указывающие на существенный признак обозначаемого, названного опорным словом. В этом случае связанные значения уподобляются словообразовательным морфемам, в то время как опорные слова выступают в роли основы (например, белое вино). Такие связанные значения имеют предмет-

но-ориентированный (дескриптивный) характер.

2. Связанные значения, указывающие на приходящий признак и сохраняющие полноту значения наряду с полнотой опорного слова. В этом случае связанные значения имеют экспрессивно-оценочную окраску. Например, «вкусное вино» [11, с. 286].

Анализ фактического материала показывает, что в терминологических сочетаниях абстрактного существительного с именем собственным в препозиции выступает в связанном значении первого типа. Действительно, не обнаруживается существенной разницы между словосочетаниями типа «белое вино», где прилагательное «белое» выступает в связанном значении первого типа, и в целом все сочетание обозначает сорт вина, и, скажем, терминологическим сочетанием «Bilroth operation», обозначающим разновидность хирургического вмешательства.

Связанность значения имени собственного в терминологических сочетаниях рассматриваемого типа доказывается невозможностью трансформировать такое сочетание, поместив имя собственное в постпозицию (практически в научной медицинской литературе не встречается словосочетаний с именем собственным в качестве постпозитивного определения с предлогом of типа «phenomenon of Koch»). Очевидно, это объясняется высокой связанностью компонентов словосочетания, обусловленной контактным их расположением, в результате чего зависимый компонент может стать средством передачи какого-либо признака или целого ряда признаков. Признаковый характер зависимого компонента в сочетаниях существительного с другим существительным отмечался рядом исследователей [2, с. 75–82; 6, с. 264; 14, с. 77–82].

Так, по мнению К. Серенсена, употребляя существительное в качестве препозитивного определения, мы относим определяемое к какой-либо категории, противопоставляя тем самым эту категорию всем остальным [14, с. 79].

Таким образом, в терминологических сочетаниях абстрактного существительного с именем собственным в препозиции имя собственное утрачивает свою референтную соотнесенность, начинает включать в себя и имплицитно обозначать весь комплекс признаков, которые характеризуют ту или иную болезнь, синдром, состояние, явление. Представляется, что в подобных сочетаниях наблюдается переход имени собственного в имя нарицательное.

Это предположение подтверждается и фактором восприятия подобных терминологических сочетаний специалистами. При встрече в тексте такого словосочетания ни один из них не пытается вспомнить факты биографии ученого, а ассоциирует его фамилию с тем симптомокомплексом, который характеризует болезнь, синдром, состояние. Имя собственное в результате внутренних семантических преобразований подвергается переосмыслению и начинает восприниматься как качественный признак. Семантическое содержание такого имени собственного уподобляется семантическому содержанию имен нарицательных, а все сочетание имени собственного и абстрактного существительного воспринимается как единое целое со сложным референциальным значением. Для правильной интерпретации такого терминологического словосочетания необходим не только широкий контекст и наличие профессиональных знаний, но и определенный уровень фоновых знаний. Только наличие двух уровней знаний — профессионального и фоновых — может обеспечить правильную интерпретацию рассматриваемых сочетаний, обеспечить их «определенный инвариантный смысл, являющийся следствием коллективного опыта и целого ряда предварительных «договоренностей», связанных с предметом речи и нормами речевого поведения в тех или иных социально значимых ситуациях общения» [8, с. 194].

Использование имени собственного в сочетании с абстрактным существитель-

ным позволяет конкретизировать референциальное значение всего сочетания, сделать его точным и однозначно указывающим на определенный предмет, явление, состояние, как это требуется от любой терминологической единицы. Вместе с тем следует отметить, что функционирование такого терминологического сочетания ограничивается рамками одной научной области. Более того, даже в пределах этой области далеко не все специалисты могут с достаточной точностью воспринимать и интерпретировать такой терминологический комплекс [13, с. 139]. Это зависит от общего профессионального уровня специалиста, его осведомленности в больших и малых вопросах интересующей его научной отрасли, т.е. от большого количества экстралингвистических факторов. Именно поэтому такое большое значение имеет перевод терминологических словосочетаний с именем собственным в препозиции у неспециалистов и специалистов-медиков, не знакомых с частными и узкими вопросами своей специальности. Как правило, в таких случаях перевод осуществляется путем калькирования без соотнесения референциального и сигнификативного значения. Только в том случае, когда эти два вида значения оказываются в сознании читающего или интерпретирующего текст взаимосвязанными, можно говорить о сознательном подходе к переводу таких словосочетаний или их восприятию. Поэтому, как показывает практика и данные опроса информаторов [13, с. 139], на первых порах, пока сочетание абстрактного существительного с именем собственным в препозиции не вошло и не закрепилось в терминологической системе языка, следует наряду с калькированием иноязычного термина давать его описательное значение. Такой подход должен способствовать закреплению имени собственного в сочетании с абстрактным существительным в терминологической системе, превращению его в двухкомпонентный термин.

Следует еще остановиться на функционально-стилистическом использовании терминологических сочетаний с именем собственным в препозиции. Выше уже отмечалось, что стиль научной литературы характеризуется краткостью изложения.

Исследуемые в данной работе терминологические сочетания с именем собственным в препозиции в значительной мере способствуют удовлетворению этого критерия. Каждое из передаваемых таким словосочетанием понятий может быть представлено описательно, но это описание будет достаточно громоздким и займет много места. Приведем для сравнения один пример оформления научного понятия с помощью терминологического сочетания с именем собственным в препозиции и обозначения этого же понятия описательно: Kerning sign — in meningeal irritation with the patient supine and the thigh flexed in the hip an attempt to completely extend the leg at the knee causes pain and spasm of the hamstring muscle.

Сопоставление показывает, что несомненное преимущество надо отдать первому способу наименования по сравнению со вторым. Оно также показывает, насколько емким по содержанию является первый компонент терминологического сочетания имени собственного с абстрактным существительным.

Наконец, хотелось бы еще остановиться на деонтологическом значении использования таких словосочетаний. Известно, какое большое психогенное влияние могут оказывать слова врача на состояние больного. Скрывающееся за внешним комплексом сочетания имени собственного с абстрактным существительным конкретное содержание неизвестно неспециалисту, а следовательно,

не может оказывать на его психическое состояние никакого неблагоприятного влияния. Это имеет огромное деонтологическое значение. Этот факт, вероятно, также является одной из причин продуктивности образования новых терминов с именем собственным в препозиции.

Исходя из всего вышеуказанного можно сделать следующие выводы:

Терминологические сочетания абстрактного существительного с именем собственным в препозиции образуют единый логико-семантический комплекс (связанное значение первого типа [11]), в содержательную сторону которого входит большое число дифференциальных признаков как лингвистического, так и, в большей степени, экстралингвистического характера.

В терминологических сочетаниях абстрактного существительного с именем собственным в препозиции отмечается переход имени собственного в имя нарицательное, поскольку в данном случае имя собственное характеризуется отсутствием референтной соотнесенности.

Использование таких терминологических сочетаний обеспечивает краткость научного изложения, его точность и конкретность.

При переводе подобных словосочетаний на русский язык путем калькирования следовало бы на первых порах, пока это словосочетание не закрепилось в терминологической системе русского языка, указывать его семантическое содержание путем описательного раскрытия значения данной семантической единицы.

Закрепление и использование подобных терминологических сочетаний в языке профессионального общения имеет большое деонтологическое значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. 2017. 216 с.
2. Апполонская Г.А. Проблема слова и словосочетания // Межвузовский сборник научных трудов. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1980. 117 с.
3. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: URSS: Лингвистическое наследие XX века. 2024. 278 с.

4. Жуковская С. А. Медицинская эпонимия: обзор проблемы // Молодежь, наука, медицина: материалы 68-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным участием. Тверь: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2022. С. 345–348.
5. Кадилина О.А. Лингвистический феномен словообразования в медицинской терминологии английского языка // Современное педагогическое образование. 2024. № 3. С. 334–338. DOI 10.24412/2587-8328-2024-3-334-338.
6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Феникс. 2005. 479 с.
7. Лаврищев А. И. Термин в современной парадигме как единица специального знания // Лингвистика, переводоведение и методика обучения иностранным языкам: актуальные проблемы и перспективы: мат. II всерос. науч.-практ. конференции с междунар. участием. Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 2020. С. 138–146.
8. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода. М., URSS. 2018. 224 с.
9. Мякишева Е.А. Стилистические особенности научно-технического текста // Гуманитарные научные исследования. 2018. № 5 URL: <https://human.snauka.ru/2018/05/25006> (дата обращения: 20.03.2026).
10. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М: МГУ, 1998. 260 с.
11. Телия В.Н. Типы языковых значений. М., 1996. М.: Школа «Языки русской культуры». 288 с.
12. Труевцева О.Н. Английский язык: особенности номинации. Л.: Наука. 1986. 248 с.
13. Труевцева О.Н. Об особенностях употребления структур N's+N и +N с первым компонентом именем собственным, личным в научном функциональном стиле // Дидактико-педагогические основы обучения иностранным языкам научных работников. Л.: Просвещение, 1988. 256 с.
14. Soernsen K. Papers from the Scandinavian symposium on syntactic variation. Stockholm: Almqvist & Wiksell intern., 1980. 172 с.
15. The Penguin Pocket English Dictionary. Penguin Group, 2005. 624p.
16. Webster's new world medical dictionary. Third edition. Wiley publishing, inc. Hoboken, New Jersey. 2008. 470 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Amosova N.N. Osnovy anglijskoj frazeologii. 2017. 216 s.
2. Appolonskaya G.A. Problema slova i slovosochetaniya // Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. L.: LGPI im. A.I. Gercena, 1980. 117 s.
3. Vol'f E.M. Funkcional'naya semantika ocenki. M.: URSS: Lingvisticheskoe nasledie HKH veka. 2024. 278 s.
4. Zhukovskaya S. A. Medicinskaya eponimiya: obzor problemy // Molodezh', nauka, medicina: materialy 68-j Vserossijskoj mezhvuzovskoj studencheskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Tver': Gosudarstvennoe byudzhethoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya Tverskaya gosudarstvennaya medicinskaya akademiya Ministerstva zdavoohraneniya Rossijskoj Federacii, 2022. S. 345–348.
5. Kadilina O.A. Lingvisticheskij fenomen slovoobrazovaniya v medicinskoj terminologii anglijskogo yazyka // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. 2024. № 3. S. 334–338. DOI 10.24412/2587-8328-2024-3-334-338.
6. Kunin A.V. Kurs frazeologii sovremennogo anglijskogo yazyka. M.: Feniks. 2005. 479 s.
7. Lavrishchev A. I. Termin v sovremennoj paradigme kak edinica special'nogo znaniya // Lingvistika, perevodovedenie i metodika obucheniya inostrannym yazykam: aktual'nye problemy i perspektivy: mat. II vseros. nauch.-prakt. konferencii s mezhdunar. uchastiem. Orel: OGU imeni I. S. Turgeneva, 2020. S. 138–146.
8. L'vovskaya Z.D. Sovremennye problemy perevoda. M., URSS. 2018. 224 s.
9. Myakisheva E.A. Stilisticheskie osobennosti nauchno-tehnicheskogo teksta // Gumanitarnye nauchnye issledovaniya. 2018. № 5 URL: <https://human.snauka.ru/2018/05/25006> (data obrashcheniya: 20.03.2026).
10. Smirnickij A.I. Leksikologiya anglijskogo yazyka. M: MGU, 1998. 260 s.

-
11. Teliya V.N. Tipy yazykovyh znachenij. M., 1996. M.: SHkola «YAzyki russkoj kul'tury». 288 s.
 12. Truevceva O.N. Anglijskij yazyk: osobennosti nominacii. L.: Nauka. 1986. 248 s.
 13. Truevceva O.N. Ob osobennostyah upotrebleniya struktur N's+N i +N s pervym komponentom imenem sobstvennym, lichnym v nauchnom funkcional'nom stile // Didaktiko-pedagogicheskie osnovy obucheniya inostrannym yazykam nauchnyh rabotnikov. L.: Prosveshchenie, 1988. 256 s.
 14. Soernsen K. Papers from the Scandinavian symposium on syntactic variation. Stockholm: Almqvist & Wiksell intern., 1980. 172 s.
 15. The Penguin Pocket English Dictionary. Penguin Group, 2005. 624p.
 16. Webster's new world medical dictionary. Third edition. Wiley publishing, inc. Hoboken, New Jersey. 2008. 470 s.

Поступила в редакцию: 30.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.
